

УДК 373.51:377.1(075)

Олександр Манченко

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
<https://orcid.org/0000-0002-5378-3841>

Євгеній Войтов

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
<https://orcid.org/0000-0001-5259-7863>

Оксана Жерновникова

доктор педагогічних наук, професор,
завідувач кафедри математики
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
<https://orcid.org/0000-0002-5383-4493>

РОЗРОБКА ЗАВДАНЬ МАЙБУТНІМИ ВЧИТЕЛЯМИ МАТЕМАТИКИ ЯК ЗАПОРУКА ЇХ ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ

Анотація. Статтю присвячено проблемі розробки та створення математичних завдань майбутніми вчителями математики. Проаналізовано провідний досвід підготовки майбутніх вчителів математик з Сполучених Штатів Америки щодо створення завдань на уроках математики. Виділені характерні особливості створення та підготовки математичних завдань для підвищення ефективності занять.

Ключові слова: математичні завдання, учні, вчителі математики

Математичні завдання є важливою частиною навчання, оскільки вони є інструментами, які вчителі використовують, щоб допомогти учням засвоїти певні математичні концепції [7]. Завдання «визначають не тільки те, що (учні) вивчають, але й те, як вони починають думати про математику, розвивати, використовувати та розуміти її» [9]. Крім того, завдання, які здобувачі виконують на своїх курсах математики, «передають знання про те, що таке математика і що передбачає заняття

з математики» (Національна рада викладачів математики) [5, с. 24]. Оскільки «те, що учні вивчають, фундаментально пов'язане з тим, як вони це вивчають» [6, с. 18], типи завдань, які вчителі пропонують своїм учням для виконання, визначають навчальні можливості учнів. Таким чином, завдання, які вчителі використовують під час навчання, повинні бути вартими того, щоб витратити навчальний час, не тільки тому, що вони впливають на те, як учень повинен мислити [10], що впливає на те, як учні навчатимуться, але також тому, що вони впливають на те, як учні сприймають природу математики.

Розробка математичних завдань є одним із найважливіших обов'язків учителів математики [5]. Математичні завдання можуть бути більш-менш корисними для розвитку математичного розуміння залежно від характеристик, якими вони володіють. Проте дослідники виявили, що багато вчителів включають у свої програми завдання, які, на думку дослідників, мають меншу цінність, ніж хотілося б. Наприклад, Jacobs, J. та ін. [3] проаналізували відеодослідження TIMSS 1995 та 1999 років, щоб побачити, якою мірою вчителі математики у восьмих класах США викладали або не викладали згідно з стандартів, встановленими національною агенцією у 1995, 2000 роках. Ці дослідники вважали, що математичні завдання та те, як вони використовувалися під час уроків, є важливим показником того, чи вчителі викладають на основі стандартів. Більшість вчителів у своєму дослідженні використовували завдання, які не були складними і які можна було розв'язати за допомогою звичайної процедури рішення, що означає, що завдання були вправами, а не завданнями, які варті уваги. Багато вчителів, які брали участь у дослідженні, вірили, що вони викладають згідно з духом реформи освіти, але це не так. Отже, ймовірно, що багато вчителів зараз не розробляють варті уваги завдання, щоб включити їх у навчання, навіть якщо вони думають, що вони це роблять.

Оскільки ми знаємо, що вчителі-практики рідко включають варті уваги математичні завдання у свої уроки, ми очікуємо, що вони не навчилися розробляти варті уваги завдання під час свого навчання. Розглядаючи приклад Сполучених Штатів Америки можна зазначити, що на допомогу майбутнім вчителям математики прийшли курси підвищення кваліфікації. На цих курсах майбутні вчителі математики

покращували свої навички розробки математичних завдань та навчалися, як розробляти різнорівневі завдання для учнів з різною підготовкою. Цей досвід став першим кроком до вдосконалення їхніх навичок проектування завдань на якісно новому рівні.

Мета цього дослідження полягає в тому, щоб описати, розробку математичних завдань, як один з факторів підвищення професійного рівня майбутніх учителів математики.

Дізнатися, на що звертають увагу майбутні учителі математики, коли вони намагаються розробити важливі математичні завдання, є цінним, оскільки це дає педагогам конкретну інформацію, яку вони можуть використати для роботи над покращенням свого професійного рівня. Здатність розробляти важливі математичні завдання стане неоціненним надбанням для майбутніх учителів математики, коли вони почнуть викладати, оскільки ця важлива навичка дасть їхнім учням доступ до знань, які дозволять їм розвинути глибоке розуміння математики.

Математичне завдання – це «заняття в класі, метою якого є зосередити увагу учнів на певній математичній ідеї» [9]. Прикладами математичних завдань є проекти, задачі, програми та вправи [5].

Є три способи, якими майбутні учителі математики можуть розробляти математичні завдання. По-перше, вчителі можуть вибрати завдання з доступних ресурсів. Ці ресурси можуть включати підручники, які вони використовують, інші навчальні матеріали або Інтернет. По-друге, вчителі можуть адаптувати вже наявні завдання. Часто вчителі можуть знайти завдання, дослідити його та змінити завдання, щоб воно відповідало їхнім потребам. По-третє, вчителі можуть створити завдання з нуля як унікальний продукт який поєднує найкращі практики математичного проектування. У цьому дослідженні розробка завдання стосуватиметься всіх цих трьох підходів: вибору, адаптації та створення.

Релевантні математичні завдання знайомлять студентів з важливими математичними ідеями та залучають їх до них. У професійних стандартах зазначено, що варте уваги математичне завдання має ґрунтуватися на «надійній та значущій математиці» [5, с. 25], а Niebert J. та ін. [2] стверджував, що відповідні завдання повинні

вимагати від студентів роздумів над важливими математичними ідеями і тільки тоді вони зможуть творчо імплементувати їх у свою майбутню професійну діяльність вчителя математики. Окрім змісту завдання, головна увага в літературі також приділяється міркуванню, яке вимагає від учнів чіткого розуміння поставленої математичної цілі завдання. Незважаючи на те, що автори можуть описувати це міркування, використовуючи іншу термінологію, таку як вирішення проблем або когнітивна діяльність, очевидно, що життєво необхідно, щоб здобувачі думали, щоб вивчати математику з розумінням. Професійні стандарти стверджують, що завдання мають бути інтелектуально захоплюючими та вимагати від здобувачів міркування та вирішення проблем у різний спосіб [5]. Niebert та ін. [2] стверджував, що відповідні завдання повинні бути справжньою проблемою для здобувачів, оскільки вони ще не знають, як їх вирішити.

На мислення, яке потрібне учням для виконання завдання, впливають їхні попередні знання та досвід. Завдання мають бути складними, але доступними. Smith M. та Stein M. [8] припустили, що вчитель повинен враховувати вік, рівень класу, попередні знання та досвід своїх учнів, вирішуючи які завдання надавати для роботи у класі. Сміт і Штейн пояснили, що якби вчитель дав шестикласнику завдання, де він повинен скласти п'ять двозначних чисел і пояснив, як він це зробив, учень, швидше за все, використав би алгоритм і перерахував кроки, через які він пройшов, щоб його вирішити. Однак, якби вчитель дав задачу другокласнику, який не знав алгоритму та мав доступні знання, учень, швидше за все, досліджував би математичні поняття. Варте завдання вимагає від здобувачів використання наявних знань для вирішення нового завдання [2] і «створює потребу» [1, с. 318] у новій концепції, вимагаючи від них побудови нових знань.

Є й інші характеристики, які допомагають зробити завдання вартим уваги. Професійні стандарти підготовки у США включали такі визначення: гідне завдання має передати, що математика є постійною діяльністю людини, вимагати від учнів спілкування про математику, допомагає учням встановлювати зв'язки між математичними ідеями та розвивати навички учнів разом із розумінням цих явищ та процесів. Професійні стандарти [5] (також запропонували, щоб вчителі зважали

на рівень здобувачів при розробці завдань, рекомендуючи, щоб варті завдання базувалися на «знанні розуміння, інтересів і досвіду учнів» і «знанні ряду способів, за допомогою яких різні учні вивчають математику. » (с. 25), і що корисні завдання повинні розвивати в учнів схильність до математики через розуміння, а не заучування. Smith M. та Stein M. [8] також заявили, що завдання повинні вимагати від учнів глибокого мислення, але не повинні бути надто складними для учнів, щоб учні відчували, що вони можуть залучитися до завдання.

Важливим фактором підвищення якості освіти є впровадження креативності у завдання, що значно підвищує зацікавленість здобувачів у вивченні різних предметів [4].

Таким чином, можна констатувати, що розробка математичних завдань є важливою складовою підвищення професійного рівня майбутніх учителів математики в умовах постійного розвиваючихся педагогічних технологій навчання. Математичні завдання це комплекс дій у класі які направлені на розуміння математичних догм та знань через сприйняття інформації у посильній мисленевій діяльності учнів.

У майбутніх наукових розвідках планується дослідити питання впровадження диференційованих математичних завдань у процесі опанування основ математики.

Список використаних джерел

1. Confrey J. Learning to see children's mathematics: Crucial challenges in constructivist reform. In K. Tobin (Ed.), *The practice of constructivism in science education* (pp. 299- 321). 1993. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
2. Hiebert J., Carpenter T. P., Fennema E., Fuson K. C., Wearne D., Murray H., . . . Human P. *Making sense: Teaching and learning mathematics with understanding*. 1997. Portsmouth, NH: Heinemann.
3. Jacobs J. K., Hiebert J., Givvin K. B., Hollingsworth H., Garnier H., & Wearne D. Does eighth-grade mathematics teaching in the United States align with the NCTM Standards? Results from the TIMSS 1995 and 1999 video studies. *Journal for Research in Mathematics Education*. 2006. 37. P. 5-32.

4. Nalyvaiko O., & Ronzhes O. Creativity in digital environment. possibilities of application in the educational space. *Electronic Scientific Professional Journal "Open Educational E-Environment of Modern University"*. 2021. (11). P. 106-120. <https://doi.org/10.28925/2414-0325.2021.119>
5. National Council of Teachers of Mathematics. Professional standards for teaching mathematics. 1991. Reston, VA: Author.
6. National Council of Teachers of Mathematics. Mathematics teaching today (2nd ed.). 2007. Reston, VA: Author.
7. Simon M. A. & Tzur R. Explicating the role of mathematical tasks in conceptual learning: An elaboration of the hypothetical learning trajectory. *Mathematical Thinking and Learning*. 2004. 6. P. 91-104
8. Smith M. & Stein M. Selecting and creating mathematical tasks: From research to practice. *Mathematics Teaching in the Middle School*. 1998. 3. P. 344-350.
9. Stein M., Grover B. & Henningsen M. Building student capacity for mathematical thinking and reasoning: An analysis of mathematical tasks used in reform classrooms. *American Educational Research Journal*. 1996. 33. P. 455-488.
10. Zhernovnykova O. A., Nalyvaiko O. O. & Chornous N. A. Intellectual competence: essence, components, levels of formation. *Pedagogy and Psychology*. 2017. 58. P. 32-41. doi: 10.5281/zenodo.1116977.

DEVELOPMENT OF TASKS BY FUTURE MATHEMATICS TEACHERS AS A KEY TO THEIR PROFESSIONAL GROWTH

O. Manchenko, Y. Voitov, O. Zhernovnykova

Annotation. The article is devoted to the problem of developing and creating mathematical tasks by future teachers of mathematics. The leading experience of training future teachers of mathematics from the United States of America regarding the creation of tasks in mathematics lessons was analyzed. Characteristic features of